

O'ZBEK VA BOSHQA TURKIY XALQLARNING HOZIRGI AFG'ONISTON HUDUDLARIGA MIGRATSIYASI BOSQICHLARI

Iskandarov Shodiyor Nurdullo o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tarix fakulteti jahon tarixi
kofedراسi tayanch doktorantura bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273755>

***Annatsiya.** Ushbu maqolada hozirgi kunda eng ko'p o'zbek muhojirlari istiqomat qilayotgan Afg'oniston hududiga o'zbek va boshqa turkiy xalqlarni ko'chib borish bosqichlari ilmiy tahlil qilinadi*

***Kalit so'zlar:** Qatag'on urug'i, Janubiy Turkiston, o'zbeklar, Maymana, Murod begim, Aybak, Hindikush, Saroy, Ming*

***Abstract.** This article scientifically analyzes the stages of migration of Uzbek and other Turkic peoples to the territory of Afghanistan, where the largest number of Uzbek immigrants currently live.*

***Keywords:** Qatagan clan, South Turkestan, Uzbeks, Maymana, Murad Begum, Aybak, Hindikush, Saray, Ming*

***Аннотация.** В данной статье научно анализируются этапы миграции узбеков и других тюркских народов на территорию Афганистана, где в настоящее время проживает наибольшее количество узбекских иммигрантов.*

***Ключевые слова:** клан Катаган, Южный Туркестан, узбеки, Маймана, Мурад Бегум, Айбак, Хиндикуш, Сарай, Мин*

Hozirda O'zbekistondan keyin eng ko'p o'zbeklar Afg'oniston hududida yashab kelishmoqda. Asosan Afg'onistonning shimoliy hududlarida istiqomat qiluvchi o'zbeklar Afg'onistondagi uchinchi eng yirik etnik guruh hisoblanib, o'zbeklardan tashqari Afg'oniston hududida boshqa turkiy xalqlar: turkmanlar, qozoqlar, pomir qirg'izlari, qoraqalpoqlar, tojiklar va juda ozchilikni tashkil qiluvchi tatarlar ham yashaydi. [1: 15] O'zbeklar Afg'onistondagi eng yirik turkiy qabilalardan biri bo'lib, o'zbek va dari tillarida so'zlashadilar va shimoliy Afg'onistonning to'qqizdan ortiq viloyatida istiqomat qiladi. Xususan Qunduz, Balx, Shibirg'on, Taxor va Maymana viloyatlarida, Badg'iz viloyatining Pomir tog'larida o'zbeklar yashaydi va bu yerlar uzoq vaqt davomida Turkiston deb atalib kelingan. [2: 8]

Turkiy qabilalar va o'zbeklarning janubiy hududlarga migratsiyasi uzoq tarixiy davr mobaynida yuz bergan jarayon hisoblanadi. "Dunyo xalqlari tarixi" da odatda chig'atoylar deb ataladigan o'zbeklar haqida ma'lumotlar mavjud. O'zbek tilida so'zlashuvchi chig'atoylar qadimdan o'rnashib, mahalliy aholi madaniyatini o'zlashtirgan ilk turkiylarning tarixiy avlodlari yoki turklashgan eron tilida so'zlashuvchi toxaristonliklarning avlodlari bo'lish ehtimoli ham mavjud deya ma'lumot berib o'tadi.[3: 155]

O'zbek muhojirligi tarixi bo'yicha uzoq vaqt tadqiqot olib borgan tarixchi olim Shodmon Hayitov Sharqshunos olim H. Hoshimbekova ma'lumotlariga tayangan holda o'zbek etnosini Afg'oniston davlatiga joylashish jarayonini uch bosqichga bog'ladi. [4: 32-33] Shu o'rinda Chor Rossiyasi va Sovet davridagi zo'ravonlik siyosati natijasida Afg'onistonga qochib o'tgan o'zbek

muhojirligini ham to'rtinchi bosqich sifatida kiritish maqsadga muvofiq bog'ladi. Chunki bu davrdagi o'zbek muhojirligining ko'lami ancha yuqori hisoblanadi.

Birinchi bosqich: VIII asrdan Oltoyda kelgan turkiy va qarluq qabilalari Shimoliy Afg'oniston hududlariga kelib joylashadilar. Xususan Arablar tamonidan O'rta Osiyo hududlari zabt etilayotgan davrda Toxoriston hududida arablar turkiy qabila hisoblangan qarluqlarga duch kelganligi xususida tarixiy ma'lumotlar mavjuddir.[3: 155]

Ikkinchi bosqich: XIV-XV asrlarda Temuriylar davri bilan bog'liq tarzda sodir bo'ladi. Bu davrda Amudaryoning yuqori oqimiga ko'plab barlos va turkiylashgan mo'g'ul qabilalari ko'chib borib yashaganlar. Bu haqda Faryob viloyatida istiqomat qiluvchi o'zbek tadbirkori G'ulom Sarvar ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Xususan u o'z ajdodlarini asli Buxorolik bo'lganini Temuriylar davrida Afg'oniston hududlariga kelib qolganligini va o'zi yashab kelayotgan Faryob hududlarida Temuriylar davrida kelgan Namanganlik va Buxorolik o'zbeklar ko'p ekanligini ta'kidlab o'tdi.[5] Yana bir Tahor viloyatilik o'zbek Safiulloh ham o'z ajdodlarini Temur naslidanmiz deya izohlaydi.[6]

Uchunchi bosqich: XVI asrda Shayboniyxon bilan birga Dashti Qipchoqdan kelgan qatag'on, ming, saroy, do'rmon qabilalarining janubga ko'chib borish jarayoni kuzatiladi.

To'rtinchi bosqich: XIX asr oxiri XX asr birinchi yarmida Chor rossiyasi va Sovet hokimiyatining zo'ravonlik siyosati natijasida Buxoro, Xiva va Qo'qon xonligi hududlaridan ko'chib kelgan o'zbeklar

Amudaryodan janubdagi hududlar uzoq vaqt Markaziy Osiyo davlatlari tarkibida bo'lib, hududda turkiy xalqlar o'z gegemondligini saqlab kelishgan. Xususan Toxariston deya atalmish ilk o'rta asrlarning yirik viloyatiga aynan hozirgi Afg'onistonning Balx, Shug'on, Vaxon, Samangon, Shibirg'on, Xulm, Guzgon (Jauzjon), Toliqon va Badg'iz kabi shimoliy hududlari kirganligini ko'rishimiz mumkin.[7: 145] Turkiylar va o'zbeklar afg'on diyorida 15 asrlik tarixiga ega xalq ekanligi ko'pgina tarixiy faktlar asosida o'z isbotini bermoqda. Hatto Bobur Kobul haqida bayon qilar ekan, uning aholisi xilma-xil bo'lib, turklar, arablar, tojiklar, afg'onlardan iboratligini yozadi.[8: 145] Shundan ko'rinib turibdiki, azaldan Afg'on diyorida turkiy xalqlar yashab kelishgan.

"Dunyo xalqlari tarixi" kitobida o'zbek urug'larining hududlar kesimidagi joylashishi xususida ayrim ma'lumotlar mavjud. Xususan, Qunduz va Toshqo'rg'onda - qatag'on, Mozori Sharif va Balxda-saroy, Mozori Sharif, Balx, Maymana, Toshqo'rg'onda- ming, Qunduz va Mozori Sharifda- qo'ng'iroq; Hazrati Imom Sohibda-do'rmon; Kattag'on va Badaxshonda turk, mo'g'ul, barlos, qarluq kabi o'zbek urug'lari keltiriladi. [3: 154] Qunduz, Balx, Badaxshon, Shibirg'on, Taxor, Maymana, Badg'iz kabi Shimoliy Afg'oniston hududlarida yashovchi o'zbek urug'lari ichida chig'atoy, qo'ng'iroq, loqay, do'rman, ming, yuz, barlos, qatag'on, qarluq, qipchoq, nayman, qurama, mang'it, qang'li kabi urug'lar ko'pchilikni tashkil qilganlar.

Xulosa o'rnida ayni damda Afg'onistonning asosan shimoliy hududlarida yashayotgan aholining etnik tarkibi o'zbek va boshqa turkiy xalqlar bo'lib, ularning ichida uzoq asrlardan beri hududning tub aholisi sifatida istiqomad qilayotganlar ham kam emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Назаров Н Афғонистон ўзбеклари. – Тошкент, 2011. 15 б
2. Хайитов Ш.Н, Собиров Н.С Хориждаги ўзбеклар Т.: -1992 б-8
3. Народы мира , Народы Передней Азии. под ред. Н. А. Кислякова и А. И. Першицаю Москва : Изд-во Академи я наук СССР, 1957 с.155

4. Ҳайитов Ш.А. XX аср ўзбек муҳожирлиги тарихи. т.ф.д. даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Т.: 2009. С. 32-33
5. Tadqiqotchiga 2025-yil sentiyabr oyida Faryoblik G‘ulom Sarvar bilan olib borgan suhbat ma’lumotlari asos bo‘ladi.
6. Tadqiqotchiga 2025-yil sentiyabr oyida Taxorlik tadbirkor Safiulloh bilan olib borgan suhbat ma’lumotlari asos bo‘ladi.
7. Феруза Джуманиязова. Илк урта асрларда Тохористон Ябғулиги ва Хитой уртасидаги элчилик алоқалари/ Узбекистонда элчилик хизмати: талқин ва таҳлил. -Тошкент: Адабиёт учқунлари, 2016. -Б. 56-68.
8. Захир ад-дин Мухаммед Бабур. Бабур-наме. Записки Бабур. Перевод М.Салье. Общая редакция и доработка С.А.Азимджановой. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1992.-С. 145.